

НЕГЛАДКАЯ ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НЕПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ

Отакулов Салим

Доктор физ.-мат. наук, проф., Джизакский политехнический институт

Хайдаров Тулкинжон Тургунбаевич

Преподаватель, Джизакский политехнический институт,

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6520129>

Аннотация. В работе рассмотрена задача оптимального управления минимаксного типа для модели динамической системы в условиях неопределенности. В данной негладкой задаче оптимизации получены необходимые и достаточные условия оптимальности.

Ключевые слова: система управления, дифференциальное включение, негладкий функционал, условия оптимальности.

THE NONSMOOTH OPTIMAL CONTROL PROBLEM FOR MODEL DYNAMIC SYSTEM UNDER CONDITIONS OF INCOMPLETE INFORMATION

Abstract. In this paper we considered optimal control problem minimax type for model of dynamic system under conditions of indeterminacy. In this problem the necessary and sufficient conditions of optimality are obtained.

Keywords: control system, differential inclusion, nonsmooth functional, minimax problem, conditions of optimality.

1. Введение. Многие прикладные задачи, встречающихся в экономическом планировании и организации производства, при проектировании технических устройств и управления технологическими процессами, приводят негладким задачам оптимизации [1-3]. Для различных классов негладких функций изучены необходимые и достаточные условия оптимальности, разработаны методы поиска направлений спуска и

алгоритмы оптимизации [2–4]. Развивается негладкий анализ, все более расширяется область его приложений к задачам оптимизации.

Задачи управления и наблюдения в условиях неопределенности (информационных ограничений) составляют большой класс задач математической теории оптимального управления. В исследованиях таких задач большое значение приобретают методы многозначного анализа и теории дифференциальных включений [5–9]. Дифференциальные включения имеют важные приложения в теории оптимального управления и в других областях математических и прикладных исследований. Одним из развивающихся направлений в теории дифференциальных включений и их приложениям, является дифференциальные включения с управляющими и другими параметрами [6–12]. Исследование таких моделей представляют большой интерес для задач управления в условиях ограниченности информации.

В данной работе рассматривается динамическая система управления с параметром внешних воздействий и неточным начальным состоянием, причем информация о них ограничивается лишь заданием множества возможных значений. Сформулирована задача управления ансамблем траекторий системы в виде негладкой задачи минимаксного типа. Результаты данной работы развивают исследования [10,11].

2. Модель динамической системы управления в условиях неполноты информации. Используем обозначение: R^n – n -мерное евклидово пространство векторов x , $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$ – норма вектора x , (x, y) – скалярное произведение векторов x и y . Рассмотрим динамическую систему, состояние которой $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ на заданном отрезке времени $T = [t_0, t_1]$ определяется как решение векторного дифференциального уравнения

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x, u, w), t \in T. \quad (1)$$

В данной модели динамической системы имеются параметры двух типов: $u = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ – параметры управления; $w = (w_1, w_2, \dots, w_k)$ – параметры внешних воздействий. В качестве допустимых управлений будем выбирать измеримые функции $u = u(t), t \in T$, принимающие значения из компакта $U \subset R^m$. Информация о параметрах внешних воздействий минимальна, т.е. будем считать, что они представляют собой некоторую измеримую функцию $w = w(t), t \in T$, со значениями из компакта $W \subset R^k$, причем конкретная их реализация в процессе управления заранее неизвестно. Кроме того, будем предполагать, что начальное состояние системы $x(t_0)$ также неизвестно заранее и задано лишь ограничение на допустимые значения этой величины, а именно $x(t_0) \in D$, где D – компакт из R^n . При таких предположениях рассматриваемое уравнение (1) представляет собой модель систему управления в условиях информационных ограничений относительно внешних возмущающих сил и начального состояния.

Множество всех допустимых управлений $u(t), t \in T$ обозначим U_T , а множество всех возможных реализаций $w(t), t \in T$ внешних возмущающих сил обозначим W_T . Чтобы при конкретной реализации параметров $u(\cdot) \in U_T$ и $w(\cdot) \in W_T$, а также начального состояния $x(t_0) = x^0$, можно было определить единственную абсолютно непрерывную траекторию $x = x(t, x^0, u(\cdot), w(\cdot))$, на правую часть уравнения следует налагать определенные условия [24], например, измеримость компонент n -вектор функции $f(t, x, u, w)$ по переменной $t \in T$, непрерывность по совокупности переменных $(x, u, w) \in R^n \times V \times W$ и ограничение на рост функции $f(t, x, u, w)$ вида $\|f(t, x, u, w)\| \leq m(t)(\|x\| + \|u\| + \|w\|)$ или вида $|(x, \dot{x})| \leq m(t)(\|x\|^2 + \|u\| + \|w\|)$, где $m(t)$ – неотрицательная суммируемая на $T = [t_0, t_1]$ функция.

Предполагая выполненными условия существования и единственности траекторий системы (1) при заданном $u(\cdot) \in U_T$ в каждый момент времени $t \in T$ определим множество

$$X(t, D, u(\cdot), W_T) = \{x(t, x^0, u(\cdot), w(\cdot)) \mid x^0 \in D, u(\cdot) \in U_T, w(\cdot) \in W_T\}, \quad (2)$$

объединяющее все траектории системы при всевозможных значениях начального состояния и внешних возмущающих сил. Будем говорить, что многозначное отображение $t \rightarrow X(t, D, u(\cdot), W_T), t \in T$ является ансамблем траекторий системы (1), порожденным множеством начальных состояний D , управлением $u(\cdot) \in U_T$ и множеством внешних воздействий W_T .

Ансамбль траекторий характеризует динамику систему управления в условиях неполноты информации относительно параметров $(x_0, u(\cdot), w(\cdot))$. Для данной системы представляет интерес также семейство $H(D, u(\cdot), W_T)$ всех абсолютно непрерывных траекторий $x(t, x^0, u(\cdot), w(\cdot)), t \in T$, соответствующих управлению $u(\cdot) \in U_T$ и всевозможным парам $(x^0, w(\cdot)) \in D \times W_T$. При заданных выше условиях на правую часть уравнения (1) множество $H(D, u(\cdot), W_T)$ является предкомпактным множеством пространства непрерывных на $T = [t_0, t_1]$ n -вектор функций $C^n(T)$ с нормой $\|x(\cdot)\|_{C^n(T)} = \max_{t \in T} \|x(t)\|_{R^n}$. При дополнительном условии выпуклости и замкнутости множества $f(t, x, u, W) = \bigcup_{w \in W} f(t, x, u, w)$ семейство $H(D, u(\cdot), W_T)$ будет компактом пространства $C^n(T)$. Отметим, что свойства ансамбля траекторий $X(t, D, u(\cdot), W_T), t \in T$ и семейства абсолютно непрерывных траекторий $H(D, u(\cdot), W_T)$ можно получить как следствие из результатов теории дифференциальных включений. Чтобы убедиться на это нам достаточно представить рассматриваемую систему управления в виде управляемого дифференциального включения

$$\frac{dx}{dt} \in F(t, x, u), t \in T, \quad (3)$$

где $F(t, x, u) = f(t, x, u, W)$. При сделанных на правую часть уравнения (1) допущениях, рассматриваемая система управления в условиях неполноты информации о параметрах $w \in W$ описывается дифференциальным включением (3).

3. Метод исследования. Линейное управляемое дифференциальное включение. Рассмотрим систему с неполными данными, которая описывается дифференциальным включением с параметром управления:

$$\frac{dx}{dt} \in A(t)x + B(t, u), t \in T. \quad (4)$$

где x – n -вектор состояния, u – m -вектор управления со значениями из компакта $U \subset R^m$, $A(t)$ – $n \times n$ -матрица, $B(t, u)$ – непустой компакт из R^n . На правую часть дифференциального включения (4) будем налагать следующие условия: 1) элементы матриц $A(t)$ суммируемы на $T = [t_0, t_1]$; 2) отображение $(t, u) \rightarrow B(t, u)$ измеримо по $t \in T$ и непрерывно по $u \in U$, причем

$$\sup_{\gamma \in B(t, u)} \|\gamma\| \leq \beta(t), \quad \forall (t, u) \in T \times V, \text{ где } \beta(t) \text{ – суммируемая на } T \text{ функция.}$$

Пусть $H(D, u(\cdot))$ – множество абсолютно непрерывных траекторий $x = x(t, x^0, u(\cdot))$ дифференциального включения (4), соответствующих управлению $u(\cdot) \in U_T$ и всевозможным начальным состояниям $x(t_0) = x^0$ из заданного компакта: $x(t_0) \in D$. При дополнительном условии выпуклости значений многозначного отображения $(t, u) \rightarrow B(t, u)$ и выпуклости компакта D множество $H(D, u(\cdot))$ является выпуклым компактом из $C^n(T)$.

Теперь рассмотрим ансамбль траекторий дифференциального включения (4), т.е. многозначное отображение $t \rightarrow X(t, D, u(\cdot)), t \in T$, определяемое как $X(t, D, u(\cdot)) = \{\xi \in R^n : \xi = x(t), x(\cdot) \in H(D, u(\cdot))\}, t \in T$. Каждое значение данного многозначного отображения является множеством достижимости дифференциального включения при $u(\cdot) \in U_T$ и $x(t_0) \in D$.

Из компактности и выпуклости множества $H(D, u(\cdot))$ следует компактность и выпуклость значений многозначного отображения $t \rightarrow X(t, D, u(\cdot)), t \in T$. Однако, свойства выпуклости и замкнутости множеств достижимости $X(t, D, u(\cdot)), t \in T$ дифференциального включения (4) имеют места без предположения выпуклости значений многозначного отображения $(t, u) \rightarrow B(t, u)$, если только потребовать выпуклость и компактность начального множества D . Это утверждение вытекает из следующего представления множества достижимости [8]:

$$X(t, D, u(\cdot)) = F(t, t_0)D + \int_{t_0}^t F(t, \tau)B(\tau, u(\tau))d\tau, \quad (5)$$

где $F(t, \tau)$ – фундаментальная матрица решений уравнения $\frac{dx}{dt} = A(t)x$, $F(\tau, \tau) = E$ (E – единичная матрица).

В (5) множество $X(t, D, u(\cdot)), t \in T$ представлено как алгебраическая сумма двух множеств. При компактности начального множества D множество $F(t, t_0)D$ также будет компактом R^n , при дополнительном условии выпуклости D , выпуклым компактом. Следовательно, при сделанных допущениях относительно правой части дифференциального включения (4) и начального множества D множество достижимости всегда компактно, а при дополнительном условии выпуклости D оно является выпуклым компактом из R^n .

Теперь предполагая в дальнейшем, что начальное множество является выпуклым компактом можно сформулировать следующее утверждение.

Лемма 1. Множество достижимости $X(t, D, u(\cdot)), t \in T$ является выпуклым компактом R^n , причем его опорная функция выражается формулой:

$$C(X(t, D, u(\cdot)), \psi) = C(F(t, t_0)D, \psi) + \int_{t_0}^t C(F(t, \tau)B(\tau, u(\tau)), \psi)d\tau, \psi \in R^n. \quad (6)$$

Для моделей вида (4) одним из важных вопросов является задача управления ансамблем траекторий по некоторому критерию оптимизации. Одним из таких критериев, часто используемых в задачах оптимизации, является терминальный функционал $J(x(\cdot)) = g(x(t_1))$, $x(\cdot) \in H(D, u(\cdot))$, где $g(\xi)$ – заданная функция аргумента $\xi \in R^n$. Гарантированным значением данного функционала для системы (4) назовем величину $\Phi(D, u(\cdot)) = \sup_{x(\cdot) \in H(D, u(\cdot))} J(x(\cdot))$.

Учитывая вид терминального функционала $J(x(\cdot)) = g(x(t_1))$, нетрудно заметить, что $\Phi(D, u(\cdot)) = \sup_{\xi \in X(t_1, D, u(\cdot))} g(\xi)$.

Теперь рассмотрим следующую задачу управления ансамблем траекторий системы (4):

$$\Phi(D, u(\cdot)) = \sup_{\xi \in X(t_1, D, u(\cdot))} g(\xi) \rightarrow \min, u() \in U_T. \quad (7)$$

Предположим, что в задаче (7) функция $g(\xi)$, $\xi \in R^n$ имеет вид

$$g(\xi) = \min_{z \in Z} \max_{m \in M} (z, P\xi + m), \quad (8)$$

где P – $s \times n$ -матрица, Z – выпуклый компакт, M – компакт из R^s . Данную функцию можно записать так:

$$g(\xi) = \min_{z \in Z} [(z, P\xi) + \max_{m \in M} (m, z)] = \min_{z \in Z} [(z, P\xi) + C(M, z)].$$

Задача (7) является минимаксной задачей управления ансамблем траекторий системы (4) с терминальным функционалом.

4. Основные результаты. В рассматриваемой задаче терминальный функционал $g(\xi)$, $\xi \in R^n$ обладает свойством вогнутости. Будем использовать представление функционала $\Phi(D, u(\cdot)) = \sup_{\xi \in X(t_1, D, u(\cdot))} g(\xi)$, которое получается после применения известной теоремы о минимаксе из выпуклого анализа [4,5]:

$$\Phi(D, u(\cdot)) = \min_{z \in Z} [C(X(t_1, D, u(\cdot)), P'z) + C(M, z)]. \quad (9)$$

Учитывая формулу (6) равенство (9) запишем в следующем виде:

$$\Phi(D, u(\cdot)) = \min_{z \in coZ} [C(F(t_1, t_0)D, P'z) + C(M, z) + \int_{t_0}^{t_1} C(F(t_1, t)B(t, u(t)), P'z)dt]. \quad (10)$$

Пусть $\psi(t, z)$ – абсолютно непрерывное решение уравнения $\frac{d\psi}{dt} = -A'(t)\psi$ с начальным условием $\psi(t_1) = P'z$. Такая функция имеет представление $\psi(t, z) = F'(t_1, t)P'z$. Тогда равенство (10) можем записать в виде:

$$\Phi(D, u(\cdot)) = \min_{z \in coZ} [C(D, \psi(t_0, z)) + C(M, z) + \int_{t_0}^{t_1} C(B(t, u(t)), \psi(t, z))dt]. \quad (11)$$

Теорема 1. Пусть $u^0(t), t \in T$ – оптимальное управление в задаче (7).

Тогда почти для всех $t \in T$ имеет место равенство

$$C(B(t, u^0(t)), \psi^0(t)) = \min_{u \in U} C(B(t, u), \psi^0(t)), \quad (12)$$

где $\psi^0(t) = \psi(t, z^0)$, z^0 – произвольная точка глобального минимума функции

$$\eta^0(z) = C(D, \psi(t_0, z)) + C(M, z) + \int_{t_0}^{t_1} C(B(t, u^0(t)), \psi(t, z))dt \quad (13)$$

на множестве Z .

Доказательство. Если $u^0(t), t \in T$ – оптимальное управление в задаче (7), то $\Phi(D, u^0(\cdot)) \leq \Phi(D, u(\cdot)) \quad \forall u(\cdot) \in U_T$, т.е. согласно (10)

$$\begin{aligned} \min_{z \in Z} [C(D, \psi(t_0, z)) + C(M, z) + \int_{t_0}^{t_1} C(B(t, u^0(t)), \psi(t, z))dt] &\leq \\ &\leq \min_{z \in Z} [C(D, \psi(t_0, z)) + C(M, z) + \int_{t_0}^{t_1} C(B(t, u(t)), \psi(t, z))dt], \forall u(\cdot) \in U_T. \end{aligned} \quad (14)$$

Функция $\eta^0(z)$, $z \in R^s$, определенная формулой (13), является непрерывной, и поэтому существует z^0 – точка глобального минимума этой функции на выпуклом компакте coZ . Учитывая это, из (14) получим

$$\begin{aligned} C(D, \psi(t_0, z^0)) + C(M, z) + \int_{t_0}^{t_1} C(B(t, u^0(t)), \psi(t, z^0))dt &\leq \\ &\leq C(D, \psi(t_0, z^0)) + C(M, z) + \int_{t_0}^{t_1} C(B(t, u(t)), \psi(t, z^0))dt, \forall u(\cdot) \in U_T. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\int_{t_0}^{t_1} C(B(t, u^0(t)), \psi(t, z^0)) dt = \min_{u(\cdot) \in U_T} \int_{t_0}^{t_1} C(B(t, u(t)), \psi(t, z^0)) dt = \int_{t_0}^{t_1} \min_{u \in U} C(B(t, u), \psi(t, z^0)) dt.$$

Теперь, полагая $\psi^0(t) = \psi(t, z^0)$, и используя свойств интеграла Лебега, из последних равенств получим, что почти для всех $t \in T$ имеет место равенство (12).

Лемма 2. Если $u^0(t), t \in T$ – оптимальное управление в задаче (8), то каждая точка глобального минимума $z^0 \in Z$ функции (14) является, точкой глобального минимума функции

$$\mu(z) = C(D, \psi(t_0, z)) + C(M, z) + \int_{t_0}^{t_1} \min_{u \in U} C(B(t, u), \psi(t, z)) dt, \quad z \in coZ. \quad (15)$$

Утверждение леммы следует из следующей цепочки равенств:

$$\begin{aligned} \min_{u(\cdot)} \Phi(D, u(\cdot)) &= \eta^0(z^0) = C(D, \psi(t_0, z^0)) + C(M, z^0) + \int_{t_0}^{t_1} C(B(t, u^0(t)), \psi(t, z^0)) dt \geq \\ &\geq C(D, \psi(t_0, z^0)) + C(M, z^0) + \int_{t_0}^{t_1} \min_{u \in U} C(B(t, u), \psi(t, z^0)) dt = \mu(z^0) \geq \min_{z \in coZ} \mu(z) = \min_{u(\cdot) \in U_T} \Phi(D, u(\cdot)). \end{aligned}$$

Теперь, используя лемму 3 и необходимую часть теоремы 1, получим следующий результат.

Теорема 2. Для оптимальности управления $u^0(t), t \in T$ в задаче (7) необходимо и достаточно существование точки глобального минимума $z^0 \in Z$ функции $\mu(z)$ вида (15) и выполнения условия (12) почти для всех $t \in T$.

Заключение. Полученные условия оптимальности в рассмотренной минимаксной задаче управления ансамблем траекторий системы (4) показывают, что для построения оптимального управления следует сначала разрешение конечномерной задачи оптимизации: $\mu(z) \rightarrow \min, z \in coZ$. Если $z^0 \in Z$ – решение этой задачи, то оптимальное управление $u^0(t), t \in T$ определяется из условия (12), как результат решения параметризованной задачи оптимизации: $C(B(t, u), \psi^0(t)) \rightarrow \min, u \in U, t \in T$.

Список литературы

1. Кларк Ф. Оптимизация и негладкий анализ. – М.: Наука, 1988. - 280 с.
2. Кейн В.Н. Оптимизация систем управления по минимаксному критерию. – М.: Наука, 1985. – 248 с.
3. Демьянов В.Ф., Рубинов А.М. Основы негладкого анализа и квазидифференциальное исчисление. – М.: Наука, 1990. -432 с.
4. Пшеничный Б.Н. Выпуклый анализ и экстремальные задачи. –М.: Наука, 1980. – 320 с.
5. Куржанский А. Б. Управление и наблюдение в условиях неопределённости М: Наука, 1977 – 392 с.
6. Константинов Г.Н. Достаточные условия оптимальности для минимаксной задачи управления ансамблем траекторий // Докл. АН СССР, 1987, Т. 297, № 2. – с. 287-290.
7. Otakulov S. On the minimization problem of reachable set estimation of control system. IFAC Workshop on Generalized Solution in Control Problems(GSCP-2004). Pereslavl-Zalessky, Russia, September 22-26, 2004. – p. 212-217.
8. Отакулов С. Задачи управления ансамблем траекторий дифференциальных включений. Монография. Lambert Academic Publishing, 2019. 144 с.
9. Минченко Л.И., Тараканов А.Н. Методы многозначного анализа в исследовании задач управления дифференциальными включениями с запаздыванием. Доклады БГУИР, 2004, №1. – с. 27-37.
10. Отакулов С., Хайдаров Т.Т. Негладкая задача оптимального управления для динамической системы с параметром. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Sciences. Volume: 02 Issue: 10. | Oct 2021 ISSN: 2660-5317. pp. 132-138
11. Otakulov S., Sobirova G.D. On the model of control systems under conditions of indeterminacy. International conference «Mathematical analysis and its

applications to mathematical physics».September 17-20, 2018, Samarkand, Uzbekistan. Abstracts. Part II. –pp. 109-110.

- 12.Otakulov S., Kholiyarova F. Nonsmooth Optimal Control Problem For Model Of System With Delay Under Conditions Of Uncertainty External Influence. International Conference on Information Science and Communications Technologies: Applications, Trends and Opportunities. (ICISCT-2021). Tashkent, 3-5 November, 2021, 2021. Publiser: IEEE. pp.1-3.